

MATEMATIKA DARSLARIDA SINGAPUR O`QITISH METODLARI

¹Jalolova Moxinur Mizrof qizi

Zarafshon shahar 2-umumiy o`rta ta`lim maktabining
matematika fani o`qituvchisi,

²Ibragimova Farangiz Nizomiddin qizi

Zarafshon shahar 6-umumiy o`rta ta`lim maktabining
matematika fani o`qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483144>

Annotatsiya: Hech kimga sir emaski, zamonaviy ta'lim tizimi va uning doimiy o'zgarishi o'qituvchilardan juda moslashuvchan va o'z ishlarida yangi vositalardan foydalanishlarini talab qiladi. Ta'limning yangi ustuvor yo'nalishlari o'qituvchilarni maktablarda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini izlash va tatbiq etishga undaydi, bu esa ta'limda ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi. O'qituvchiga sinfdagi barcha o'quvchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilish va ushbu jarayonning samaradorligini maksimal darajada oshirishga imkon beradigan metodika jahon tajribasida o'z tasdig'ini topgan "Singapur" o'qitish metodikasidir. Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirish uchun matematika darslarida Singapur metodikasini qo'llash haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Singapur metodi, Faol bosqich (enactive stage), Belgili bosqich (iconic stage), Abstrakt bosqich (symbolic stage), sturuktura struktura, guruh, jamoa.

“O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha Harakatlar strategiyasi”, 2018 yil 5 sentyabrdagi “Xalq ta`limi tizimiga boshqaruvning yangi tamoyillarini joriy etish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-3931-sonli Qarori, shuningdek O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy o`rta va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limining davlat ta`lim standartlarini tasdiqlash to`g`risida”gi 187-sonli Qarori, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi “O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to`g`risidagi”gi PF-5712-sonli Farmoni, O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev huzurida 2019 yil 23-avgust kuni kengaytirilgan tarzda o`tkazilgan 34-sonli yig`ilishda belgilangan ustuvor vazifalar hamda O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirining 2019 yil 28-dekabrdagi “Umumiy o`rta ta`lim maktablarida variativ o`quv rejalarni tajriba-sinovdan o`tkazish to`g`risida”gi 405-sonli buyrug`l mazmunidan kelib chiqqan holda, ta`lim bosqichlarining uzluksizligi va izchilligini ta`minlash, ta`limning zamonaviy metodologiyasini yaratish jahon tajribasini o`rganish va uni tadbiq etishni taqozo etadi.

Hech kimga sir emaski, zamonaviy ta'lim tizimi va uning doimiy o'zgarishi o'qituvchilardan juda moslashuvchan va o'z ishlarida yangi vositalardan

foydalanishlarini talab qiladi. So'nggi paytlarda dunyo qanchalik tez o'zgarib borsa, sinf ishining shakllari ham o'zgarimoqda. Ta'lim standartlarining asosiy qoidalarini hisobga olgan holda, biz o'quv jarayoni natijalari bilan bir qatorda darsda ijtimoiylashishni, o'quvchilarning bilim, hissiy va irodaviy sohalarini rivojlantirishni, nutq xulq-atvorining qoidalarini rivojlantirishni, bir-biriga do'stona munosabat va bag'rikenglikni shakllantirishni ta'minlashimiz kerak deb hisoblayman. O'qituvchi o'quvchilarning bir-biri bilan o'zaro munosabatlariga e'tibor qaratishlari kerak, shunda ularning har biri qulay sharoitda ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi.

Ta'limning yangi ustuvor yo'nalishlari o'qituvchilarni maktablarda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini izlash va tatbiq etishga undaydi, bu esa ta'limda ijobiy natijalarga erishishga yordam beradi. O'qituvchiga sinfdagi barcha o'quvchilarni ta'lim jarayoniga jalb qilish va ushbu jarayonning samaradorligini maksimal darajada oshirishga imkon beradigan metodika mavjud. Bu "Singapur" deb nomlangan o'qitish usulidir.

Singapur metodi metodikasi bo'yicha matematikani o'qitish osondan qiyinga tamoyilida olib boriladi. Dasturning maqsadi bolalarni fikrlashga va tushunishga fikrini bayon qilishga, ko'proq muloqotga o'rgatishdir. Metodning mohiyati materialni qismlarga - qadamlarga shartli taqsimlashga va bolalar bir darajadan ikkinchisiga ma'lumot bilan ortiqcha yuklanmasdan harakat qilishga qaratilgan. Har bir bosqichda o'qituvchilarning vazifasi materialning mohiyatiga chuqur kirib borishdan iboratdir. Bolalar o'zlarining tajribalaridan o'rganadilar, matematika tamoyillarini o'zlashtiradilar va shundan keyingina bosqichma-bosqich asoslarga o'tadilar: formulalar, grafikalar, rasmlar hayotiy voqealar va hk.

Singapur matematikasi - bu materialni chuqur tushunishga qaratilgan ko'p bosqichli o'quv dasturidir. Bolalar o'zlarining tajribalariga asoslanib, matematikani asosiy printsiplarini mustaqil ravishda o'rganadilar va shundan keyingina o'qituvchi bilan birgalikda mavhum tushunchalarga: tenglamalar, formulalar va grafikalar o'tadilar.

Bosqichma-bosqich usulda o'quvchilar ma'lum bir qoidani o'zlashtirishning uch bosqichidan o'tadi: aniq, tasviriy va mavhum.

Faol bosqich (enactive stage) haqiqiy tajribaga asoslangan. Bunda bolalar matematik harakatlar tamoyilini tushunish uchun jismoniy ob'ektlar guruhini boshqaradilar. Boshqacha qilib aytganda, bolalar hisoblash tayoqchalari, kubiklar yoki boshqa narsalar yordamida "teginish orqali" qo'shishga natijani chiqarishga harakat qilishadi.

Belgili bosqich (iconic stage) haqiqiy narsalarni qog'ozga yoki ekranga olib

keladi. Haqiqiy tayoqchalar va kubiklarda bajarilgan xuddi shunday harakatlar endi bolaga rasm shaklida taqdim etiladi. Ushbu bosqichdan keyin o'quv jarayoni keyingi bosqichga o'tadi.

Abstrakt bosqich (symbolic stage) olingan bilimlarni mustahkamlash va belgilar tizimini bolalarga o'z ifodasini taqdim etish bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, rasmga o'tgan hayotdan olingan kublar raqamlarga aylanadi.

O'quvchilarning bilimlari ma'lum darajaga yetganda o'qituvchi yangi mavzuga o'tishi mumkin. Asosiysi, guruhdagi har bir bola nimani o'rganayotgani to'g'risida aniq tasavvurga ega bo'lishidir. O'qituvchining maqsadi - sinfdagi barcha har bir o'quvchilar tomonidan mavzuni chuqurroq tushunishini ta'minlash.

Singapur matematikasi ommaviy axborot vositalarida "xatolar matematikasi" deb nomlanadi. Har qanday darsning boshida o'qituvchi bolalarni qoida bilan emas, balki darhol topshiriq bilan tanishtiradi. Bolalar mavjud bo'lgan bilimlar yoki taxminlarga asoslanib, uni intuitiv ravishda yechishga harakat qilishadi. O'qituvchining vazifasi bolalarni ko'plab mumkin bo'lgan variantlar orasida muammoning yechimini izlashga o'rgatishdir. Shuningdek, xatolardan qo'rqmaslik va ulardan uyalmaslikni, chunki ular to'g'ri javoblar va xulosalarga olib kelishi mumkin. Xatolar bilan ishlash (xato ustida emas) bolalarga javob topish ilmi sifatida matematikaning ijobiy qiyofasini beradi. Singapur matematikasi jiddiy fundamental bazasiz talaba bitta murakkab ijodiy vazifani muvaffaqiyatli hal eta olmasligini tushunishga asoslangan.

Singapur metodologiyasi bo'yicha zamonaviy dars:

- har bir talabaga individual yondoshishni amalga oshiriladigan dars.
- turli xil faoliyat turlarini o'z ichiga olgan dars. - o'quvchiga qulay bo'lgan dars.
- mashg'ulot o'quvchining bilish faoliyatini rivojlantirishni rag'batlantiradigan dars.
- dars bolalarda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.
- darsda fikrlaydigan talaba-intellektualni tarbiyalaydi.
- dars hamkorlik, o'zaro tushunish, quvonch va ishtiyoq muhitini nazarda tutadi.

Shunday qilib, matematika darslarida Singapur o'qitish metodikasining o'quv tuzilmalaridan foydalangan holda, o'quvchilarning o'rganilayotgan mavzuga bo'lgan g'ayrati kuchayadi. Bu maktab o'quvchilari tomonidan mavzu bo'yicha ta'lim dasturini yanada samarali o'zlashtirishga olib keladi.

Singapur metodikasining tavsifi: Sinf 4 kishidan iborat guruhlarga bo'linadi, har bir guruh ish materiallari bilan ta'minlanadi (qog'oz, daftar, qalam va boshqalar). Jamoalar topshiriqlarni qabul qilishadi va atroflarida shovqin bilan bajaradilar. Signal bo'lganda jamoa tezda o'zgaradi, guruhlar aralashadi va yangi jamoalar

tuziladi (to'rtlik yoki juftlik). Savol yoki yangi topshiriq beriladi, bolalar cheklangan vaqt ichida faol ravishda ma'lumot va ko'nikmalar bilan almashadilar. Bunday darslarda zerikkan o'quvchilar bo'lmaydi.

Singapur usulining texnikasi quyidagicha: jamoa guruhlariga yoki juftlarga bo'linadi va materialning ozgina qismini o'quvchining o'zi o'rganadi. Har bir talaba vaqti-vaqti bilan o'qituvchi rolini sinab ko'radi, masalaning mohiyatini qo'shni guruhga o'z so'zlari bilan tushuntiradi va aksincha. O'qituvchi esa mikro guruh vakillarini navbat bilan tinglaydi, ularni baholaydi, tuzatish, yordam berish va rahbarlik qilishni amalga oshiradi.

Singapur ta'lim tizimi juda ko'p afzalliklarga ega:

1. Sinfdagi bolalarning yarmiga yaqini bir vaqtning o'zida gapirishni va eshitishni o'rganadi, boshqalarning xatosini to'g'irlaydi, shu bilan o'z bilimlarini mustahkamlaydi, to'g'rilaydi va to'ldiradi.
2. Jarayonda har bir talabaning faolligi keskin oshadi, ayniqsa "o'qituvchi" funksiyasida.
3. Har bir o'quvchi masalaning markazida turadi, u do'stiga o'zi bilgan narsalarni o'rgatadi (har bir o'quvchi o'z sherigi yoki sinfdoshiga bilganlarini so'zlab beradi, o'rgatadi va shu jarayon davomida o'z xatolarini to'g'rlaydi va to'ldiradi) va shu bilan o'quv jarayoniga ijobiy munosabat yaratiladi.
4. Har bir bola uchun ta'lim istisnosiz qiziqarli va samarali bo'lib, mavzu bo'yicha bilim sifati sezilarli darajada oshadi.
5. Talabalarda muloqot qobiliyatlari, ijodiy fikrlash rivojlanadi, ular hamkorlik qilishni, tanqid qilishni va tanqidni qabul qilishni o'rganadilar.
6. Har qanday dars qiziqarli va boy o'yinga o'xshaydi va o'ta ijobiy his-tuyg'ularni bilan o'tadi.

O'quvchilarimiz chinakamiga muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun biz ularga samarali muloqot, hamkorlik va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini o'rgatishimiz kerak. Shuningdek, ular biznikidan farqli dunyoda duch keladigan muammolarga yechim topish uchun tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari kerak. Darslar bunga qaratilishi kerak. Guruhlarda ishlashda, ular harakatlanayotganda, hamma bu jarayonda ishtirok etadi, ular zavqlanishadi va ma'lumotni eslab qolishlari oson bo'ladi. Ushbu texnikadan foydalangan holda o'qitish, hamma ishtirok etadigan o'yin turiga qisqartirildi.

Matematika darslarida materialni yaxshiroq o'rganish turli davlatlar singapur o'qitish metodining quyidagi o'n uchta sturukturasidan foydalanishadi.

MANAGE MET - sinfni boshqarish, o'quvchilarni 4 kishidan iborat bitta jamoada taqsimlash: kim yonida kim o'tiradi va kim qarama-qarshi, raqib sifatida kim, qanday qilib muloqot qilish kerakligi.

HI-FIVEFIST TO FIVE - darsni boshlash yoki topshiriq berish uchun signal sifatida o'qituvchining ko'tarilgan kaftiga e'tibor berish.

CLOCK BUDDIES - "vaqtinchalik do'stlar", ma'lum bir vaqt uchun aniq vazifalar guruhi, chunki signaldan keyin jamoaning tarkibi o'zgaradi.

TEK OF - TACH DOWNTAKE OF TOUCH DOWN - "o'rningdan tur - o'tir" - sinf bilan tanishish va ma'lumot olishning tuzilishi. O'quvchilar berilgan savolga ijobiy javob sifatida turishadi, rozi bo'lmaganlar o'tirishni davom ettirishadi.

JOTT TOAST - "fikrni yozib qo'ying" - vazifani yozma ravishda, baland ovozda gapirishning tezkor bajarilishi. Natijalarni tahlil qilgandan so'ng darhol.

TIK - TEK - TOU TIC-TAC-TOE - bolalarda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun diagrammada kerakli so'zlar bilan gap tuzish. So'zlar, masalan, raqamlar bilan mukammal tarzda almashtiriladi.

STE ZE CLASS STAY THE CLASS - "sinfni aralashtirish" - talabalar o'z ro'yxatidagi iloji boricha ko'proq fikr va javoblarni to'plash uchun sinf atrofida erkin yurishlariga ruxsat beriladi.

CONERS - o'quvchilarni tanlangan variantlari bo'yicha sinf burchaklarida taqsimlash.

CIMALTINIUSS ROUND TABLE- bu guruhning to'rtala a'zosi ham yozma topshiriqlarni bajaradigan tuzilma va oxirida ularni ko'rib chiqish uchun qo'shnilariga topshirishadi.

QUIZ-QUIZ- TRADE - "so'rovnomalar - so'rovnomalar - almashinuv kartalari" - talabalar bir-birlarini tekshiradilar va o'rganilgan materialga muvofiq dars beradilar.

TIMD PEA SHEA - ikkita ishtirokchi belgilangan vazifa bo'yicha to'liq javob almashadilar.

MIX PEA SHEA - sinfni musiqa bilan tasodifiy aralashtirish, musiqa tugashi bilan tasodifiy juftlikni shakllantirish va mavzuni qisqa javoblarda (RALLY ROBIN) yoki to'liq muhokama qilish.

MIX FREEZE GROUP - o'quvchilarni musiqa bilan aralashtirish, u to'xtaganda, ular muzlashadi va guruhlar tuzishadi, ularning soni berilgan savolning javobiga bog'liq.

Warm up time - TIM CHIR tuzilishi - o'quvchilarni kayfiyatini va ruhini ko'tarish uchun qiziqarli mashg'ulot olib boriladi. Masalan:butun sinf chuqur nafas olib chiqarishi, qo'llarni tanani silkitish va tabassum qilish.

Ko'rinishidan oddiy metodika materialni assimilyatsiya qilishning yuqori sifatini ta'minlaydi. Bunda fikrlash jarayoniga katta ahamiyat beriladi. Talabalardan zerikarli qoidalarni yodlamasliklari, balki matematik tushunchalarning mohiyatini, masalalar shartlarini va ularni hal qilish tamoyillarini tushunishlari

talab qilinadi. Ish bolalar o'rganilayotgan mavzuni to'liq o'zlashtirmaguncha amalga oshiriladi. Keyinchalik, ularga qayta-qayta olingan bilimlar va ko'nikmalarni ishlatish zarur bo'lgan vazifalar taklif etiladi.

Qobiliyatlarni rivojlantirish uchun maktab o'quvchilari bir xil turdagi muammolarni hal qilishadi, ilgari o'rganilgan tushunchalarni amalda qo'llashning turli xil misollarini ko'rib chiqadilar. Darsliklar vizual illyustratsiyalar bilan to'ldiriladi, buning natijasida bola topshiriq nima haqida, dastlabki ma'lumotlar nima ekanligini va nimani aniqlash kerakligini osongina tushunadi. Javob izlash uchun turli xil yondashuvlar rang-barang tarzda taqdim etiladi. Bolalar nafaqat muammoni hal qilish, balki uni eng oqilona bajarish imkoniga ega bo'lishadi.

O'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish ortiqcha yuklamadan o'qitishga imkon beradi. Kichkintoylar doimiy ravishda matematikaning mavhum tushunchalariga qadamma qadam olib boriladi. Ular muayyan mavzularga oid ko'plab misollardan foydalanish orqali asta-sekin kiritiladi. Keyinchalik, bir-biriga so'zma-so'z qo'shilishi mumkin bo'lgan raqamlar o'rniga, qo'shilish jarayonini ko'rsatadigan rasmlar paydo bo'ladi. Va nihoyat, o'quvning mavhum bosqichi boshlanadi, unda o'quvchilarga raqamlar, raqamlar va belgilar bilan topshiriqlar taklif etiladi. Oldingi bosqichlar tomonidan puxta tayyorlangan bola, ular bilan qiyinchiliksiz ishlaydi.

Darslar o'quvchilar o'rtasida yaqin hamkorlik muhitida o'tkaziladi. Aqliy hujumda bolalar boshqalarni gapirishga va boshqalarni tinglashga o'rgatiladi. Ushbu yondashuv mantiqni rivojlantiradi, g'oyalarni aniq shakllantirish odatini rivojlantiradi. Bola boshqa mulohazalar bilan xotirjam munosabatda bo'lishga, bitta muammoning bir nechta echimlari bo'lishi mumkinligini ko'rishga odatlanib qoladi.

Aniq fan asoslarini o'zlashtirayotgan yosh bolalar uchun nimadan va nima uchun aynan shunday ekanligini aniq ko'rsatib berish muhimdir. Singapur metodikasi bunga imkon beradi. O'quvchilarga u yoki bu operatsiya qaysi maqsadda amalga oshirilayotganini doimo tushunishga o'rgatiladi. Ular yechimning tuzilishini, fikrlash mantig'ini, juda murakkab matematik misollarda ham elementar poydevorni aniq ko'rishadi. Har bir darsda jiddiy fikrlash ishlari olib boriladi. Ushbu yondashuv bilan matematika murakkab mavzu sifatida qabul qilinmaydi. Aksincha, erta bolalik davridagi bolalar uni boshqa ilm sohalari uchun keng imkoniyatlarni ochib, uni fanlarning qiroli deb qabul qila boshlaydilar.

References:

1.Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида. Перова М.Н. 2001

2. Jumayev M.E “Mateamatika o`qitish metodikasi”. Toshkent 2016.
3. <https://infourok.ru/>